

Florentina CIULEI

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Dezvoltarea personală a managerilor din sistemul de învățământ preuniversitar – un imperativ al educației în schimbare

CZU 373.091 |

Rezumat: Astăzi, mai mult ca niciodată, nevoia de dezvoltare personală a managerilor din sistemul de învățământ preuniversitar creează premise pentru motivare/automotivare și menținerea în statutul de conducător al instituției. Educația trebuie să suporte schimbări nu doar pentru a se „însănătoși”, ci și pentru a asigura un randament înalt, un progres continuu, formarea unei identități de sine adecvate în contextul reformelor din alte domenii. Gândirea critică și prospectivă, educația pentru schimbare pot avea – pentru cadre didactice, manageri, dar și elevi – un aport considerabil în procesul de ajustare continuă a școlii la cerințele și schimbările societății. În acest context, motivarea pentru funcția de conducător a devenit o necesitate-cheie, iar implementarea nevoii de dezvoltare personală – o tendință actuală, care ar oferi sens implicării managerilor în mod activ în schimbările din procesul educațional.

Cuvinte-cheie: manager școlar; formare profesională, competență, dezvoltare personală și profesională, formare continuă.

Abstract: Today, more than ever, the need for the personal development of managers in the pre-university education system creates premises for motivation/self-motivation and a desire to maintain the status of leader in the institution. Education must undergo changes not only in order to “get healthy”, but also to ensure a high yield, continuous progress, the formation of an adequate self-identity in the context of reforms in other fields. Critical and prospective thinking and education for change can have – for teachers, managers, but also students – a considerable contribution in the process of continuous adjustment of the school to the demands and changes of society. In this context, motivation for the position of leader has become a key necessity, and the implementation of the need for personal development – a current trend that would give meaning to the active involvement of managers in the changes in the educational process.

Keywords: school manager; professional training, competence, personal and professional development, continuous training.

La om totul trebuie să fie frumos, mergând de la chip la îmbrăcăminte și de la suflet la gândire.

(A. Cehov)

Actualitatea temei de cercetare. Definirea „frumosului” este greu de realizat. Ea poate fi făcută prin raportare la moda vremii referitoare la chip și îmbrăcăminte, de exemplu, dar, cu siguranță, Anton Cehov nu avea în vedere astfel de repere concrete, ci făcea aluzie

la ceva mai presus de modă sau obiceiuri cotidiene, la un echilibru pe plan superior între cum arătăm, cum gândim, cum suntem și cum acționăm. Spunem uneori cu admirație despre cineva că are personalitate tocmai pentru că prezintă acest echilibru (greu de definit, însă totuși sesizabil).

Personalitatea este o însușire, un dar pe care omul și-l poate face prin autocunoaștere, dorința de autodepășire, voință, educație. Personalitatea umană implică nivelul de

dezvoltare personală, care este foarte important pentru fiecare dintre noi, dezvoltarea profesională neputându-se realiza fără ea; cele două nu sunt disjuncte, ci se întrepătrund și se interconstruiesc reciproc [19, p. 54].

Sistemul educațional reprezintă acel sector de activitate prin care se dezvoltă identitatea și imaginea unei societăți, se formează personalitatea în sistemul de valori, se definește capitalul uman ca investiție în resursele umane necesare pentru integrare socială și încadrare pe piața muncii. Obiectivul principal al oricărui sistem de învățământ este acela de a asigura și de a implementa la baza culturii instituționale *un proces calitativ de instruire, o dezvoltare personală și profesională a elevului, o evoluție cu rezultate net superioare a performanțelor, un climat pozitiv și sănătos*, atât pentru instituția propriu-zisă, cât și pentru întreaga societate. Performanțele, atât ale elevului, cât și ale unității de învățământ, constituie rezultatul favorabil al politicilor educaționale implementate de stat în acest domeniu [14, p. 148].

Viitorul școlii poate fi prevăzut în liniile sale mari de evoluție, el poate fi proiectat între anumite limite. În consecință, trebuie să acționăm în direcția elaborării unui sistem de educație conceput din perspectiva acestui viitor. M. Fullan aduce argumente și dovezi în favoarea ideii că omul este cel ce poate și trebuie să dirijeze *schimbarea*, cel ce trebuie să învețe a produce schimbări care pot asigura dezvoltarea. În calitate de cercetător și practician, dar și de autor al unor lucrări deosebit de profunde în managementul schimbării în domeniul educațional, M. Fullan constată că nu toate modificările, transformările sau prefacerile suportate de un obiect, proces, lucrare conferă noi valențe de utilitate acestui proces, produs, serviciu sau sistem [Apud 5, p. 3].

În cadrul organizației școlare există permanent un anumit grad de incertitudine, datorată contextului organizațional în continuă schimbare. De aceea, managerii trebuie să se adapteze în mod constant schimbărilor care pot interveni la nivel curricular, în dinamica fluctuației demografice a populației școlare, la nivelul randamentului cadrelor didactice și al elevilor. Este important ca managerul să conștientizeze existența acestor schimbări generate din exterior și să le orienteze în direcția optimă atingerii scopurilor definite [1, p. 88]. În calitate de facilitator al schimbării și din perspectiva comportamentului de lider în procesul inovației, managerul trebuie să cunoască direcția spre care orientează instituția, să faciliteze angajamentul diverselor grupuri de personal din cadrul școlii, să le ofere sprijin și să promoveze un mediu stimulant de învățare. Studiile accentuează două categorii de leadership, care și-au dovedit utilitatea în procesul schimbării: *facilitator și transformațional* [1, p. 89]. Pentru a promova un proces de schimbare optim,

directorul trebuie să își valorifice atât competențele în plan personal și interpersonal, cât și pe cele profesionale. Este necesar să creeze un mediu bazat pe colegialitate, cooperare și angajare.

În acest context, *educația pentru schimbare și dezvoltare* poate contribui la preîntâmpinarea și rezolvarea eficientă a problemelor viitorului, facilitând formarea unei personalități flexibile, angajate în soluționarea sarcinilor ce vor apărea, îndeplinind diverse roluri și ocupând diverse poziții sociale. L. Antonesei accentuează că "schimbarea este un fenomen inevitabil și în accelerație continuă în toate domeniile", iar G.-P. Luca o consideră "consecință și, în același timp, condiție a progresului" [Apud 5, p. 2]. Dezvoltarea personalității și a societății sunt rezultat al educației în permanență schimbare. Așadar, transformarea educației dezvoltă personalitatea [18].

Aspecte teoretice. În ultimele decenii asistăm la transformarea școlii într-o organizație care educă, având misiunea de a învăța elevii să învețe și de a deveni și a rămâne competenți. Discuțiile legate de competențele personale și profesionale ale membrilor din care se compune organizația școlară menționează legătura dintre *performanță, eficacitate și eficiență* în manifestarea competenței [11, p. 118].

Consiliul Europei (2007) a identificat cele patru scopuri majore ale educației pentru spațiul comun european: *pregătirea pentru o angajare durabilă; pregătirea pentru o viață de cetățeni activi în societatea democratică; dezvoltarea personală; dezvoltarea și menținerea (prin predare, învățare și cercetare) a unei largi și avansate baze de cunoaștere*. Aceste patru scopuri nu se exclud reciproc, ci sunt complementare, deoarece calitățile și valorile dobândite de specialiștii din sistemul de învățământ se reflectă în activitatea lor ulterioară, în viața socială, economică și politică. Studiile superioare se concentrează pe dezvoltarea unor abilități și competențe de învățare din ce în ce mai complexe, care să poată asigura dezvoltarea personală și profesională a viitorului absolvent, având în vedere faptul că "o competență de o anumită complexitate pune în funcțiune mai multe scheme de percepție, de gândire, de evaluare și de acțiune (...), care susțin inferențe, anticipări, transpoziții analoge, generalizări, estimări de probabilități, stabilirea unui diagnostic plecând de la un ansamblu de indici, cercetarea unor informații pertinente, elaborarea unei decizii etc." [17, p. 182].

În condițiile actuale, integrarea socială și profesională a persoanei este un proces continuu, fapt ce accentuează caracterul continuu al educației. *Învățarea continuă* vine din nevoia de *dezvoltare personală* și de formare profesională continuă. În cazul dezvoltării personale, motivul implicării în activitatea educațională este influențat de nevoia de formare a individului [9, p. 314].

Dezvoltarea personală se referă la personalitatea eficientă, cu cele 8 deprinderi-cheie: *a fi pro-activ* – înzestrarea umană a cunoașterii de sine; *a începe având în minte scopul final* – înzestrarea umană a imaginației și conștiinței; *a da importanță priorităților* – înzestrarea umană a puterii voinței; *a gândi câștig/câștig* – înzestrarea umană a mentalității; *a căuta mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles* – înzestrarea umană a stimei și respectului; *a acționa sinergic* – înzestrarea umană a creativității; *reînnoirea de sine* – înzestrarea umană pentru o continuă îmbunătățire și inovare [7, p. 64]. *Dezvoltarea personală* depinde de cinci componente (Figura 1).

Figura 1. Cinci componente ale dezvoltării personale [21, p. 147]

Dezvoltarea personală se referă la studiul și la practica de a-ți îmbunătăți relațiile, sănătatea, productivitatea, cariera, spiritualitatea prin efortul tău propriu. Cu alte cuvinte, să te cunoști mai bine, să descoperi resursele individuale și să înveți cum să le folosești.

În sens pedagogic general, *dezvoltarea personală* reprezintă un ansamblu de activități planificate, organizate, dirijate și evaluate, prin care individul își îmbunătățește calitatea vieții personale și profesionale și avansează în realizarea obiectivelor și a aspirațiilor proprii, prin dezvoltarea potențialului său, a abilităților personale, a competențelor etc. Dezvoltarea personală include un amplu proces de autocunoaștere, de cercetare și descoperire a sinelui, de conștientizare a comportamentelor abordate în diferite contexte și a impactului pe care acestea îl au asupra vieții personale, de identificare a punctelor forte, care oferă oportunități în dezvoltare, dar și a celor slabe, care scad eficacitatea personală, de recunoaștere a stilurilor de gândire și de comportament care pot determina fie bariere în atingerea scopurilor proprii, fie avantaje [2, p. 322].

Formarea continuă reprezintă o perspectivă de devenire profesională a managerului în plan cognitiv, afectiv și psihosocial, constituind un prilej de *dezvoltare personală*, care să îi permită să creeze noi cunoștințe și să adapteze cunoștințele acumulate la contexte aflate într-o continuă schimbare [8, p. 33].

Formarea managerilor se va concentra asupra perfecționării profesionale și dezvoltării aptitudinilor pentru complexitatea administrării (Tabelul 1).

Tabelul 1. Tendințe de formare a managerilor școlari [22, p. 102]

Aspiranți la funcții manageriale, debutanți	Ambele categorii	Manageri cu experiență în conducere
<ul style="list-style-type: none"> Management: <ul style="list-style-type: none"> – logică organizatorică; – coordonare, control. Dezvoltare personală 	<ul style="list-style-type: none"> învățare individuală și de grup; monitorizare și evaluare; funcție consultativă; elaborarea sistemului de formare; leadership; construirea echipei. 	Managementul schimbării: <ul style="list-style-type: none"> luare de decizii creative; managementul schimbării și al cazurilor complexe; integrare; planificare și viziune; evaluare axată pe performanțe.

Dezvoltarea personală este foarte importantă pentru fiecare manager din sistemul de învățământ preuniversitar și poate fi realizată în procesul de dezvoltare profesională. T. Boydell include noțiunea de *dezvoltare profesională* în

sistemul noțional al formării continue, având în vedere realizarea următoarelor trei dimensiuni: *practica* – probleme ce apar în timpul activității; *reflecția* – definirea acestor probleme; *învățarea și adaptarea* – ajustarea celor învățate la situațiile-problemă existente [Apud 13, p. 64].

Dezvoltarea profesională este partea conștientă, competentă, obligatorie a formării continue, care se desfășoară în momentul carierei profesionale și semnalează o necesitate deosebită. Dezvoltarea profesională trebuie făcută atotputernică: persoana poate fi formată și obișnuită să se supună nivelului dezvoltării sale personale. O primă cucerire este de a nu da valențe negative schimbării, ci de a o considera un factor pozitiv [3, p. 56].

Dezvoltarea profesională vizează menținerea permanentă a competenței profesionale la nivelul de permanență cerut de progresul neîntrerupt în sistemul educațional. Este momentul care presupune acumulări cantitative de resurse de competență profesională. V. Cojocaru [6, pp. 175-176] optează pentru a păstra echilibrul optim între nevoile din sistem și cele personale în cadrul unei dezvoltări, pentru structurarea conținutului programului de dezvoltare în baza schimbării accentului strategic de pe achiziția de cunoștințe pe întărirea performanței. Formarea, constată cercetătorul, își atinge scopul atunci când provoacă schimbări la nivel individual și influențează atitudinile și comportamentele profesionale. Așadar, pot fi concepute diverse modele și formule care să prezinte variate aspecte, dar care să răspundă aceluiași imperativ: *transformarea dezvoltării într-un instrument al profesiei*,

îmbogățit prin aportul profesiei pentru realizarea sarcinilor și responsabilităților pe care le reclamă profesia.

Dezvoltarea profesională presupune, evident, o reevaluare a ansamblului sistemului educațional după anumite coordonate de gândire și de acțiune. Problema, în cazul dat, rezidă mai mult în abilitatea rațională, care domină gândirea în domeniul profesiei, noțiune care este desemnată prin termenul *competență profesională*, privită ca o aplicare pricepută a cunoștințelor teoretice la rezolvarea problemelor instrumentale ale practicii sau, în accepțiunea lui M. Minder, un ansamblu de cunoștințe dinamice, potențial mobilizabile într-un număr mare de situații și comportamente efective în exercitarea profesiei [15, p. 26].

În mod ideal, comportamentul managerului, competențele, convingerile, identitatea și misiunea sa formează un ansamblu coerent integrat în mediu. Practic, dezvoltarea și exprimarea unui manager se realizează prin experiență personală directă și prin crearea unui sine de-a lungul timpului [11, p. 94].

Dezvoltarea personală a managerilor din sistemul de învățământ preuniversitar reprezintă un proces continuu, care duce la realizarea nevoilor personale, la o adaptare mai bună și la satisfacție personală în funcția managerială. Prin urmare, dezvoltarea personală a managerilor din sistemul de învățământ preuniversitar va fi direcționată de nevoia de dezvoltare, de motivația internă. În Tabelul 2 sunt expuse generalizat câteva concepte ce identifică structurat nevoile umane (după mai mulți autori).

Tabelul 2. *Nevoile umane* [23, p. 24]

Nevoi/ Teorii	A. Maslow	F. Herzberg	C. Alderfer	D. Mc Clelland	Model integrat		
Nevoi personale	Auto-actualizare	Factori motivatori	<ul style="list-style-type: none"> – Munca în sine; – Realizarea; – Dezvoltarea personală; – Responsabilitatea; 	Nevoia de creștere	Nevoia de realizare	Nevoia de realizare	
	Stimă					<ul style="list-style-type: none"> – Avansarea; 	Nevoia de autonomie
					<ul style="list-style-type: none"> – Recunoașterea; 	Nevoia de putere	Nevoia de putere
					<ul style="list-style-type: none"> – Statutul; 		
Nevoi sociale	Nevoi sociale	Factori de igienă	<ul style="list-style-type: none"> – Relațiile interpersonale cu colaboratorii, cu conducerea, subalternii; – Politica și administrarea organizației; – Condițiile de lucru; – Salariul; – Viața personală. 	Nevoile de asociere	Nevoia de afiliere	Nevoia de afiliere	
Nevoi economice	Securitate și siguranță			Nevoile de existență		Nevoile de existență	
	Nevoi fiziologice						

În toate tipologiile prezentate, atestăm tendințe spre satisfacerea nevoilor de dezvoltare, de creștere, de autorealizare, determinate de o motivație internă. Astfel, în ”teoria celor doi factori” a lui F. Herzberg, factorii motivatori sunt: *natura muncii în sine, realizările, recunoașterea, responsabilitatea, dezvoltarea personală și avansarea*. În baza acestei teorii, motivatorii intrinseci satisfac în special nevoile de dezvoltare.

Teoria ERG (Existence-Relatedness-Growth) a lui C. Alderfer [10] scoate în prim plan următoarele nevoi: existență – *securitatea muncii*, condițiile de muncă, volumul adecvat al salariilor și beneficiilor etc.; relaționare – *relații de prietenie* cu familia, colegii, șefii, subalternii și alții (satisfacerea lor depinde în mod esențial de raportul cu ceilalți: fie de tip ostil, fie de tip amical) și dezvoltare – *împlinire*: nevoile ce fac ca eforturile să devină creative, stimulative pentru sine; își au geneza în nevoia intimă ca experiența să completeze devenirea umană (satisfacerea acestor nevoi este expresia modului de realizare a capacităților și talentelor personale și presupune o implicare puternică la locul de muncă).

Din teoria ERG rezultă că *nevoia de dezvoltare personală* este mai puțin dependentă de factorii existenței, iar nevoia de dezvoltare este factorul capabil să îi ajute pe manageri să facă față schimbărilor din procesul educațional, precum și interrelaționării eficiente cu subiecții educaționali – elevii, colegii, familia. Iar *automotivarea* este capacitatea personală de a găsi motivații suficiente de puternice pentru activitate, chiar și în situații sau contexte de rutină, mai puțin interesante sau atractive, dar importante pentru afirmare și evoluție personală, implicând un grad crescut de responsabilitate.

În același context, automotivarea este determinată de nivelul de inițiativă în stabilirea unor obiective provocatoare, inclusiv încrederea că ai aptitudini și competențe pentru atingerea obiectivelor propuse. La fel, *automotivarea* presupune utilizarea propriilor gânduri și acțiuni pentru a crește nivelul motivației față de îndeplinirea unei anumite sarcini, fără influență din exterior; „este *atitudine, dispoziție, emoție*; este un imbold, un stimulent [12, pp. 124-130].

Prin urmare, managerii din sistemul de învățământ urmează a fi conștienți că *dezvoltarea personală* devine o *competență personală*, iar discuțiile legate de competențele personale și profesionale ale membrilor din care se compune organizația școlară menționează legătura dintre *performanță, eficacitate și eficiență* în manifestarea competenței.

D. Potolea și S. Toma propun un model integrator, elaborat în baza analizei și sintezei elementelor care definesc competența (cunoștințe, abilități, caracteristici de personalitate, sarcina/situația de învățare sau profe-

sională, standardele de performanță, context), împreună cu dimensiunile acționale ale acesteia (obiectiv-socială și subiectiv-profesională) [20].

Competențele personale înseamnă actualizarea propriului potențial și cooperarea. Ele concentrează atenția asupra *profesorului ca persoană* și asupra importanței rolului său pentru dezvoltarea formării cadrelor didactice.

Competențele sunt concepute ca un corpus integrat de cunoștințe, aptitudini și atitudini, reprezentând un potențial comportamental, nu un comportament în sine. Este important să știm ce cred profesorii, care sunt credințele lor, deoarece competențele cadrelor didactice sunt determinate de convingerile pe care le au despre ei înșiși și despre identitatea lor profesională [11, p. 94].

În sens larg, competența cuprinde cunoștințe, aptitudini cognitive, interactive, afective, atitudini și valori necesare rezolvării problemelor solicitate de o anumită profesie.

G. le Boterf delimitează următoarele note-cheie specifice competenței: este produsă de un individ sau de un colectiv, într-o situație dată (a fi capabil să acționezi într-un câmp de condiții și resurse); este validată direct prin mediul social; corespunde mobilizării în acțiune a unui anumit număr de resurse personale: cunoștințe, practici, aptitudini, combinate într-un mod specific și completate de mobilizarea resurselor mediului social; scopul este de a genera o performanță predefinită. În baza acestor caracteristici, autorul distinge șase tipuri de competențe [Apud 4, p. 95]:

- *cunoștințe teoretice* (a ști să înțelegi, a ști să interpretezi);
- *cunoștințe procedurale* (a ști cum să procedezi);
- *deprinderi procedurale* (a ști să faci, a ști să procedezi, a ști să operezi);
- *deprinderi din experiență* (a ști să faci un anumit lucru);
- *deprinderi sociale* (a ști să te porți, a ști să te conduci);
- *deprinderi cognitive* (a ști să tratezi informația, a ști să raționezi, a ști să numești ceea ce faci, a ști să înveți).

Mai mulți specialiști și cercetători în formarea continuă – N. Darling-Hammond, J. Bransford, R.C. Pianta, R. Hitz și B. West [Apud 16, p. 414], identifică trei domenii de competență care susțin semnificativ performanța în mediul școlar: *competența științifică, competența pedagogică și competența dezvoltantă*, acestea constând din cunoștințe, abilități și atitudini de gestionare a elevilor de diferite vârste. Iar alți autori introduc o a patra categorie, conceptualizată sub numele de *dispoziții profesionale*, echivalând-o și cu *obiceiuri ale minții*.

CONCLUZII

Dezvoltarea personală și profesională este un segment al formării continue care vizează armonizarea formării cu necesitățile de moment, generată de schimbările ce se produc la nivel de sistem sau de proces educațional.

Dezvoltarea personală implică competența de ”a învăța să înveți” și facilitează inserția profesională și incluziunea socială optimă, ocupând un loc central și reprezentând o condiție necesară în formarea personalității integrale a managerului, viitor specialist într-un anumit domeniu al societății cunoașterii.

Prin dezvoltare personală se creează noi modele constructive de gândire și de conduită, care monitorizează inclusiv schimbările și îmbunătățirile în timp.

Dezvoltarea profesională se poate produce eficient și calitativ valorificându-se potențele personalității prin prisma omului integral, care este ”proprietarul” capacităților și convingerilor sale, are dezvoltat spiritul responsabilității, are capacitatea de gândire deschisă etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Barbu D. Climatul educațional și managementul școlii. București: EDP, 2009. 200 p.
- Bocoș M.-D. et al. Dicționar praxiologic de pedagogie. Vol. I.: A-D. Pitești: Paralela 45, 2016. 374 p.
- Callo T. O pedagogie a integralității: Teorie și practică. Chișinău: CEP USM, 2007. 171 p.
- Catalano H. Procesul de învățământ: direcții epistemice, pragmatice și experiențiale. București: EDP, 2018. 151 p.
- Chicu V. Schimbarea și dezvoltarea în educație. În: *Didactica Pro...*, nr. 4 (104), 2017.
- Cojocaru V. Gh. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 2004. 335 p.
- Covey R.-S. Cele 12 pârgii ale succesului. Cum să obții excelența primară. București: ALL, 2017. 132 p.
- Cucoș C. Pedagogie. Ediția a III-a. Iași: Polirom, 2014. 536 p.
- Dandara O. Analiza ocupațională și a calificărilor. În: *Formarea formatorilor. Suport de curs*. Chișinău: CEP USM, 2020. 352 p.
- Dănăiață I. Motivarea și antrenarea personalului - mijloc important pentru obținerea de performanțe de către organizații. Pe: <http://www.quaestus.ro/wp-content/uploads/2012/03/I.-Danaiata.pdf> (Accesat la 29.09.2022)
- Florescu C. Competențele transversale în formarea cadrelor didactice: demersuri teoretice și aplicative. În: Manolescu M. *Practica cercetării în științele educației: probleme critice, diagnoză, acțiune*. București: Editura Universitară, 2020. 412 p.
- Focșa-Semionov S. Motivația în contextul învățării autoreglate. În: *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe ale Educației)*, nr. 9 (59), 2012, pp. 124-130.
- Ghid metodologic pentru formarea formatorilor – management educațional. București: IȘE, 2001. 254 p.
- Marte G. Sistemul de învățământ – promotor al identității naționale. Chișinău: Pontos, 2015. 204 p.
- Minder M. *Didactica funcțională*. Chișinău: Cartier Educațional, 2003. 360 p.
- Neacșu I. *Psihologia educației. Fundamente, procese, mecanisme, aplicații*. Iași: Polirom, 2018. 430 p.
- Noveanu E., Potolea D. *Științele educației. Dicționar enciclopedic. Vol. I-II*. București: Sigma, 2007. 1295 p.
- Panico V. Educația pentru schimbare și dezvoltare – componentă a noilor educații. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/239-245_2.pdf (Accesat la 30.09.2022)
- Pop V. Dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice. Modulul IV din seria ”Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban”. București: s.n., 2011. Pe: <http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/Newsletter%20nr.1.pdf>
- Potolea D., Toma S. Conceptualizarea competenței: implicații pentru proiectarea, implementarea și evaluarea programelor de formare. În: Sava S. *10 ani de dezvoltare europeană în educația adulților. Realizări și provocări în atingerea obiectivelor Lisabona 2010*. Timișoara: Eurostampa, 2010.
- Stovall J., Huli R.-H. *Arta învățării și a dezvoltării personale: avantajul tău competitiv*. București: Amaltea, 2020. 158 p.
- Țap E. *Managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional*. Teză de doctor. Chișinău: s. n., 2018. 200 p.
- Vrabii V. Nevoia de dezvoltare personală prin automotivare și autoeficacitate în profesia didactică. În: *Psihologie. Revistă științifico-practică*, nr. 3-4 (31), 2017.